

Nowe stanowisko *Penthophera morio* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Erebidae: Lymantriinae) na Górnym Śląsku

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843211>

LILLA MARCICKIEWICZ¹, ADAM MALKIEWICZ²

¹ ul. Ogrodowa 10, Żory, Polska, e-mail: 329346@uwr.edu.pl

² Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: adam.malkiewicz@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-6244-7121; e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New record of *Penthophera morio* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Erebidae: Lymantriinae) from Upper Silesia, Poland.

Penthophera morio is recorded contemporarely for the second time from Upper Silesia. The moth observation took place in an urbanized area, heavily transformed by human activity, namely the city of Żory. The moth, was observed as early as April, making it the earliest spring observation of the species. Moreover, our locality is currently the westernmost of *Penthophera morio* in Poland.

KEY WORDS: *Penthophera morio*, tussock moths, endangered species, red list, faunistics, south Poland.

WSTĘP

Zasmutka morio *Penthophera morio* (Ryc. 1) to motyl preferujący kserotermiczne murawy i górskie łąki. Występuje w południowo-wschodniej i środkowej Europie oraz na Kaukazie. Gatunek ten charakteryzuje się skrajnym dymorfizmem płciowym. Samce mają szaroczarne, lekko prześwitujące skrzydła z czarnymi żyłkami i strzępiną. Natomiast skrzydła samic są wyraźnie skrócone, szarobrunatne, z białawą strzępiną. Na końcu odwłoka samicy znajduje się szczoteczka z białawych włosków (BAZA.BIOMAP.PL).

Ryc. 1. Samiec *Penthophera morio* (L.), Żory, 29 IV 2024 (fot. L. Marcickiewicz).

Fig. 1. Male of *Penthophera morio* (L.), Żory, 29 IV 2024 (photo L. Marcickiewicz).

Niewiele wiadomo na temat biologii gatunku. Źródła podają, że preferowanym siedliskiem są murawy, górskie łąki, szczególnie te o podłożu wapiennym, a roślinami pokarmowymi gąsienic są trawy, m.in. *Dactylis glomerata* i *Lolium perenne* (BAZA.BIOMAP.PL, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

Zasmutka morio uznawana jest za gatunek rzadki. Figuruje na *Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce* z kategorią EN (GŁOWACIŃSKI 2002). W kraju motyl ten dotychczas stwierdzony był na kilkunastu stanowiskach, w tym historycznych (dwa stanowiska z Dolnego Śląska, z okolic Raciborza, Krakowa, Nowego Sącza, Zawiercia, Strzelec Opolskich i Częstochowy) (ROMANISZYN 1929, MASŁOWSKI & MASŁOWSKI 1936, DROZDA 1962, BIELEWICZ 1966, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Jedynie kilka współczesnych obserwacji (Ryc. 2) posiada bardziej szczegółowe dane, są to:

- Tatry, Hala Gąsienicowa (DV25) oraz Ciemniak (DV25) (za BAZA.BIOMAP.PL);
- Pogórze Dynowskie, Babice (FA01) (za BAZA.BIOMAP.PL);
- Beskid Sądecki, Krynica Zdrój (DV97) (za BAZA.BIOMAP.PL);
- Beskid Żywiecki, Babiogórski Park Narodowy (CV99) (SACHANOWICZ & WOWER 2012);
- Wyżyna Lubelska, Łysaków (EB82) (SEKUŁA & ŚCIBIOR 2016).

W Polsce obecnie najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem *Penthophera morio* jest Łysaków (EB82, Ryc. 2), gdzie motyl dodatkowo był obserwowany najwcześniej, bo już na początku maja (SEKUŁA & ŚCIBIOR 2016).

WYNIKI

Poniżej przedstawiamy nowy rekord z Żor (Ryc. 2):

Górny Śląsk, woj. śląskie, Żory (CA34), GPS: 50.043968, 18.691444, miejski skwer u zbiegu ulic Ogrodowej i Moniuszki, żywy samiec (Ryc. 1) na chodniku, 29 IV 2024, obs. L. Marcickiewicz, det. L. Marcickiewicz/M. Kadej, ver. det. Jarosław Buszko.

PODSUMOWANIE

Dwie ostatnio opublikowane współczesne obserwacje gatunku miały miejsce odpowiednio w środowisku górskim w okolicach szlaku (SACHANOWICZ & WOWER 2012) oraz na kserotermicznej murawie Wyżyny Lubelskiej (SEKUŁA & ŚCIBIOR 2016). W tym drugim przypadku autorzy przedstawili dokładną charakterystykę siedliska *Anthyllidi-Trifolietum montani*, wymieniając także konkretne gatunki roślin, takie jak *Euphorbia cyparissias*, *Medicago falcata*, *Coronilla varia* oraz *Helianthemum ovatum* (SEKUŁA & ŚCIBIOR 2016). W przeciwieństwie do powyższych, nasza obserwacja z ubiegłego roku miała miejsce na terenie silnie zurbanizowanym i mocno przekształconym przez człowieka, jakim jest miasto Żory, liczące ponad 61 tys. mieszkańców. Samca znaleziono w centrum miasta, na chodniku przecinającym skwer miejski, w otoczeniu jednokondygnacyjnych domów jednorodzinnych. Roślinność w tym miejscu jest dość uboga. Niewielkie fragmenty zieleni stanowi trawnik miejski z pojedynczymi, niskimi lipami drobnolistnymi *Tilia cordata*. Obserwacji osobnika

Ryc. 2. Występowanie *Penthophera morio* (L.) w Polsce (niebieskie punkty – historyczne dane literaturowe z pierwszej połowy XX w., czarne punkty – dane literaturowe z ostatnich 25 lat, czerwony – nowa obserwacja; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 2. Distribution of *Penthophera morio* (L.) in Poland (blue points – historical literature data from the first half of the 20th century, black points – literature data from the last 25 years, red – new record; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

dokonano rankiem, w słoneczny, bezchmurny dzień. Obserwacja z Żor jest kolejną, a zarazem drugą współczesną z Górnego Śląska, co ciekawe z tego samego pola siatki UTM, co niedawno opublikowano (rekord z 1997 r.) z Rudziczki na skraju kompleksu Lasów Pszczyńskich (CHOWANIEC & LARYSZ 2024). Wcześniej gatunek podawany był jeszcze z województwa śląskiego z takich lokalizacji jak Katowice, Tarnowskie Góry, Częstochowa, okolice Raciborza oraz Zawiercia (WOLF 1928, BUSZKO & MASŁOWSKI 2012).

Powyższe okoliczności czynią nasz rekord kolejną obserwacją tego gatunku w siedlisku antropogenicznym (patrz np. obserwacje z obrzeży miast takich jak Katowice, Racibórz, Wrocław). Prawdopodobnie to właśnie warunki ciepłe

w mieście przyczyniły się do wcześniejszego pojawienia się dorosłej postaci motyla, która została zaobserwowana już w kwietniu, co czyni ją najwcześniejszą wiosenną obserwacją gatunku. Ponadto nasze stanowisko jest dziś najdalej na zachód wysuniętym współczesnym stwierdzeniem *Penthophera morio* w Polsce (Ryc. 2). Świadczyć to może o ewentualnej ekspansji gatunku na nowe obszary w kraju, czemu sprzyjać mogą łagodniejsze zimy oraz cieplejsze temperatury notowane w ostatnich latach, a także pojawienie się 2-3 nowych obserwacji w rejonie Bramy Morawskiej po stronie czeskiej (<https://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id1501/>). Nie można wykluczać też istnienia niewielkiej izolowanej ostoi gatunku na zachodnim skraju Lasów Pszczyńskich, która ujawniła się ponownie dopiero w 2024 r. po 27 latach przerwy, z powodu małej intensywności obserwacji w minionym okresie.

PIŚMIENNICTWO

- BAZA.BIOMAP.PL/pl/taxon/species-penthophera_morio/records (dostęp: 27.01.2025).
- BIELEWICZ M. 1966. Motyle (Lepidoptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej, pow. Strzelce Opolskie. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 3: 5–63.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski, Macrolepidoptera, część I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 301 pp.
- CHOWANIEC G., LARYSZ A. 2024. Motyle Lasów Pszczyńskich. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(006): 1–84 (online). DOI: 10.5281/zenodo.11655477.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> (dostęp: 27.01.2025).
- GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 pp.
- MASŁOWSKI L., MASŁOWSKI M. 1936. Motyle okolic Zawiercia. III. Uzupełnienia i sprostowania. *Fragmenta faunistica Musei zoologici Polonici* 2(32): 403–451.
- ROMANISZYN J. 1929. In: ROMANISZYN J., SCHILLE F. (Eds.), Fauna motyli Polski (Fauna Lepidopterorum Poloniae) 1. *Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej* 6: 1–553.
- SACHANOWICZ K., WOWER A. 2012. Stanowisko *Penthophera morio* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) w Babiogórskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* 31: 130.
- SEKUŁA W., ŚCIBIOR R. 2016. Nowe stanowisko *Penthophera morio* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 35: 64.
- WOLF P. 1928. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 2. *Schlesische Buchdruckerei K. Vater, Breslau*: 61–161.

Accepted: 5 February 2025; published: 10 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>